

III.

Holländische Forschungen über die religiösen Anschauungen und Gebräuche im indischen Archipel.

Von Dr. Kenward Brandstetter.

In den ältesten Zeiten, die der Wissenschaft noch erreichbar sind, herrschten auf den Inseln des indischen Archipels religiöse Anschauungen und Gebräuche, die unter dem Gesamtnamen Animismus zusammengefaßt werden. Dieser Animismus wurde aber schon in den Zeiten um Christi Geburt zurückgebrängt, indem damals von Indien her der Brahmaismus und Buddhismus eindrang, aber auch diese Systeme mußten später dem Islam weichen. Jetzt liegen die Sachen so: Der größte Theil des Archipels huldigt dem Mohamedanismus, einzig die Insel Bali dem Brahmaismus, der Animismus herrscht in entlegenern Gegenden, z. B. bei den Dajaken auf Borneo, in einigen Theilen von Celebes, auf Neu-Guinea, auf einigen kleinern und abgelegenen Inseln des Archipels, z. B. auf Nias, Nujur, Ceram.

Weitans der größte Theil des Archipels steht unter den Holländern, deren Herrschaft allgemein als eine milde und verständige anerkannt wird. Die holländischen Gelehrten, im Mutterlande und in den Kolonien, beschäftigen sich nun eifrig mit der Erforschung des Volkslebens von „Infulinde“, d. h. dem indischen Archipel. Besonders wendet man sich dem Studium des Animismus zu. Professor Wilken in Leiden giebt ein Werk heraus: »Het Animisme bij de volken van den indischen archipel.« Da dieses Werk, von dem jetzt die ersten zwei Lieferungen vorliegen, von großartiger wissenschaftlicher Bedeutung ist, da solche Forschungen bei den Lesern dieser Zeitschrift gewiß großes Interesse finden, da aber die Sprache, in der es verfaßt, leider in Deutschland und der Schweiz so wenig gekannt wird, so dürfte ein kurzer Bericht darüber wohl am Platze sein.

Die meisten Völkerschaften von „Infulinde“ nehmen Einen höchsten Gott an; die Niaser nennen ihn Lowalangi. Dieser

ist allmächtig, allwissend, Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr über Tod und Leben. Ein Sprichwort sagt: „Nur eine Hand breit über uns, und da ist Iowalangi.“ Die Dajakern sagen: „Er wandelt wie ein Berg.“ Dieser Gott ist aber zu hoch und zu erhaben, er kümmert sich nicht viel um die Anliegen der Menschen, darum wird er nur wenig oder gar nicht verehrt. Die Menschen wenden sich lieber an die niedern Götter. Dazu sagt ein Sprichwort: „Die Gedanken der Menschen erheben sich selten höher als der Gipfel der Kokospalme ist.“

Neben dem höchsten Gott existiren noch eine Menge Gottheiten höhern und niedern Ranges. Die allgemeine Bezeichnung für dieselben ist auf Java Sang, auf den Philippinen Anito, anderswo Devata, Batara oder Guru. Aus dem Arabischen ist der Name Gatala in den Archipel gekommen, entstammt aus Allah Taala, der allmächtige Gott. Ebenfalls durch das Arabische ist Satan nach Insulinde gedrungen, doch wird er hier merkwürdiger Weise als gutes Wesen verehrt. Diese Götter wohnen nun im Himmel, unter der Erde, im Meere, in Wäldern, auf Bergen, sie führen ein Leben ungefähr wie die Menschen auf Erden, nur daß es bei ihnen viel schöner zugeht. In der Regel sind sie unsichtbar, sie können aber auch in „sichtbarem Kleide“ erscheinen, z. B. in einer Wolke, dem Regenbogen, in Thieren, besonders in Schlangen und Krokodilen.

Weit verbreitet ist die Ansicht, es habe ursprünglich ein reger Verkehr zwischen Menschen und Göttern geherrscht. Ein hoher Berg im nördlichen Celebes heißt Klabat, dieser habe in der ältesten Zeit den Verkehr zwischen Göttern und Menschen vermittelt. Damals war der Reis ausschließlich Speise der Götter, in der Minahassa, in welcher der Klabat liegt, wußte man nichts davon. Einst stahl aber ein gewisser Tuleng von diesem Reis und brachte ihn auf die Erde. Sowie die Götter das merkten, beschloßen sie, den Tuleng zu tödten. Schon schickten sie sich an, auf die Erde hinunterzusteigen, als Sumanti, Tuleng's Bruder, rechtzeitig den Gipfel des Klabat abschlug. Seither hat aber aller Verkehr zwischen Menschen und Göttern aufgehört.

Auf der Insel Buru wird erzählt, der oberste Gott habe einen Gesandten auf die Erde geschickt, Kabiatiu geheißten, dieser habe

sich längere Zeit auf der Erde aufgehalten und die Menschen unterrichtet in Sachen der Religion und der gesellschaftlichen Verhältnisse. Man bekommt indessen den Eindruck, diese Ansicht sei vom Islam hergenommen, zumal da *Mabiatu* an das arabische Wort *Mabi*, Prophet, erinnert.

Wilken schildert ferner Gottheiten, die in einigen Gegenden speciell verehrt werden. Auf Borneo hat das größte Ansehen *Mahatara*, mit seinem Sohn *Umban* und seinen sieben Töchtern, den *Putir-Sautang*. Diese lenken das Schicksal und werden daher besonders von Spielern angerufen. Ebenfalls auf Borneo genießt *Temyon-Telung* große Verehrung, der die Seelen der Verstorbenen nach dem Seelenland geleitet. In der *Minahassa* spricht man von den *Emyung-renga-rengan*. Diefes sind besondere Schutzgeister des Menschen; jeder hat einen solchen Genius, der mit ihm geboren wird, mit ihm aufwächst, ihn stets begleitet und vor allen Gefahren schützt.

Auf Java werden zwei Göttinnen speciell verehrt, die eine heißt *Njai Loro Kidul*, die andere *Njai Belorong*. Erstere ist eine gute Göttin, sie ist die Königin des Südmeeres. In den Tiefen des Oceans wohnt sie in einem prächtigen Palast, herrschend über die Geister des Oceans und der Küsten, hie und da besucht sie auch die ihr geweihten heiligen Plätze des Festlandes von Java. Nur mit verhaltenem Athem, in ehrerbietigem Schweigen, barhaupt darf man sich solchen Stellen nähern, von denen man glaubt, daß sich die Göttin da aufhalten könne. Sie ist übrigens die spectelle Beschützerin derjenigen, welche das so gefährliche Gewerbe des Sammelns von Schwalbennestern betreiben. *Njai Belorong* dagegen ist ein böser Geist. Zwar ist sie die Göttin des Reichthums, und wer immer sie um Schätze anfleht, dem spendet sie, aber unter Bedingungen, die lebhaft an unsere Sagen erinnern, in welchen von einem Bündniß mit dem Teufel die Rede ist. Nach einer gewissen Zahl von Jahren wird nämlich derjenige, den sie beschenkt, ihr Eigenthum und sie quält ihn nun auf eine höchst seltsame Weise. Ihr Palast ist nämlich aus lauter lebenden Menschen gebaut. Einzelne lebende Menschen bilden die Pfähle des Fundamentes, ganze Reihen von solchen Menschen formiren die Wände und das Dach.

Alle Volksstämme des Archipels betrachten großartige Naturerscheinungen, z. B. Erdbeben und Verfinsterungen der Himmelskörper als Wirkungen göttlicher Mächte. Als der höchste Gott die Erde geschaffen, so rief er, nach der Meinung der Dajakern auf Borneo, zugleich eine riesige Schlange ins Leben, welche die stets als Scheibe gedachte Erde trägt. Nach einer andern Version schuf Gott zuerst die Schlange, auf deren Kopf warf er eine Hand voll Erde, dieses ergab das feste Land. So oft sich nun diese Schlange bewegt, entsteht eine Erdererschütterung. Die Bewohner der Insel Nias bei Sumatra schreiben die Erdbeben dem Geiste der Unterwelt, Boluwa-Dano, zu. Wird irgendwo auf der Erde ein Verbrechen, z. B. Verwandtenmord verübt, so zürnt dieser Gott und darob erzittert die Erde. Die Verfinsterungen von Sonne und Mond werden ebenfalls göttlichen Wesen zugeschrieben. Ein böser Geist, als Schlange gedacht, will nämlich von Zeit zu Zeit Sonne oder Mond verschlingen. Um die beiden Himmelskörper zu retten, fängt man fürchterlich an zu schreien und auf jede Art Lärm zu machen, damit die Schlange erschrecke und sich davon mache.

Diese verschiedenen Gottheiten werden nun von den Bewohnern des Archipels durch Darbringung mannigfaltiger Opfer verehrt. Die Opfergabe ist in der Regel Reis. Man errichtet kleine Opfertischchen oder Opferhäuschen, häufig wird daneben eine Leiter gestellt, damit der Gott bequemer hinuntersteigen möge. In der Minahassa verbindet man solche Opfertischchen vermittelst Guirlanden mit den untersten Nesten eines nahen Baumes, und glaubt dann, daß der Gott seinen Weg den Baum hinunter und über die Guirlande zum Opferplatze nehme.

Ganz besonders aber herrscht in Insulinde der Ahnenkult, die Verehrung der Verstorbenen. In der Regel nehmen die Bewohner des Archipels an, der Mensch habe nicht eine, sondern zwei oder drei Seelen. So unterscheiden die Buginesen auf Celebesstrikte zwischen Njava und Sumangat. Ersteres ist die Anima, das psychologische Princip, letzteres der Animus, das physiologische Princip. Die Niaser unterscheiden drei Seelen, welche mit dem Athem, dem Herzen, dem Schatten identificirt werden. Ausnahmslos herrscht der Glaube, die Seele sei unsterblich; hat der Mensch mehrere Seelen, so trifft eine jede derselben ein besonderes

Loos. Von den drei Seelen, welche die Miaser annehmen, hat eine nach dem Tode gar kein Fortbestehen, die zweite bleibt auf der Erde in Gestalt einer Spinne, die dritte geht ins Seelenland. Dieses Seelenland denkt man sich bald auf einer benachbarten Insel, bald auf einem hohen Berg, bald in der Unterwelt, bald im Himmel, für Niederländer in der Magari Belanda, das heißt in Holland. So allgemein der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele ist, so selten findet sich eine Idee von einer Vergeltung im Jenseits. Gute und Böse kommen an den gleichen Ort, man führt so ziemlich das gleiche Leben, wie auf Erden, der Unterschied der Stände bleibt aufrecht, die Sklaven bleiben Sklaven, doch nimmt der Volksstamm der Olo-Mgadjus an, daß drei Kategorien von Menschen eine Ausnahme machen. So müssen im Seelenland die Diebe, das, was sie gestohlen, stets auf dem Rücken tragen. Selbstmörder, die sich vergifteten, müssen in Häusern wohnen, die aus giftigen Holzsorten errichtet sind. Die Seelen von illegitim Geborenen dürfen nicht in Häusern wohnen, sondern müssen sich stets im Freien aufhalten, da jedoch das Klima im Seelenlande ein mildes, so ist das Loos dieser Letztern ein erträgliches. Die Seelen müssen aber nicht immer im Seelenlande bleiben, sie können vielmehr nach Belieben auf die Erde zurückkehren. Man betrachtet sie als mächtige Wesen, die sowohl Nutzen als Schaden schaffen können. Daher werden sie eifrig verehrt. Man bringt ihnen Todtenopfer dar, wobei dann die geopferten Thiere zu ihrem Gebrauche in das Seelenland hinüberwandern. Auf Java feiert man eine Art Allerseelenfest, wobei die Gräber der Angehörigen geschmückt werden.

Es giebt nun verschiedene Mittel und Wege, wodurch man mit diesen Seelen in nähern Verkehr treten kann. Auf der Insel Nujur bedient man sich hiezu eines gewissen Mediums, Korwar geheissen. Ein Korwar ist ein rohes, aus Holz geschnitztes Bild, ungefähr einen Fuß hoch, eine menschliche Figur darstellend, bald in stehender, bald in liegender Stellung. Sobald Jemand gestorben ist, geht man daran, seinen Korwar zu machen. Man sucht ein passendes Holz, und der Zauberer des Dorfes schneidet nun die Figur daraus, wozu die Verwandten und Freunde sängen und tanzen. Gegen Abend gilt es nun, die Seele des Ver-

storbenen, von der man meint, sie halte sich noch im Dorfe auf, in den Korwar zu treiben; ein Zeichen wird gegeben, sogleich macht man aus allen Häusern des Dorfes einen gewaltigen Lärm, der Dorfzauberer hält den Korwar in der Hand und schneidet alle möglichen Grimassen. Plötzlich läßt er den Korwar fallen, und das ist nun das Zeichen, daß die Seele in den Korwar eingefahren. Dieses Medium wird nun mit bunten Bändern geschmückt und im Hause aufbewahrt. In allen Anliegen wendet man sich mit seinem Gebet an den Korwar. Verspürt man hiebei nichts weiteres, so ist das ein Zeichen, daß die Bitte erhört sei, befällt einen dabei aber ein Zittern, so ist der Korwar nicht günstig. Uebrigens hält sich die Seele nicht immer im Korwar auf, häufig begiebt sie sich in das Seelenland. Man kann sie aber herbeirufen, indem man dem Korwar mit einem seidenen Tuche zusächelt, oder vor denselben Reiskörner streut.

Diesen Seelen werden nun, gerade wie den Göttern, Opferstätten und Opferhäuschen gebaut. An einigen Orten werden aber auch größere, dem Ahnenkult geweihte Gebäulichkeiten errichtet. Zu den hervorragendsten gehört der Numsvam von Dorei an der Küste von Neu-Guinea. Dieser Numsvam ist ein Pfahlbau im Meere, 85 Fuß lang und 16 Fuß breit, von Pfählen getragen, welche mit Holzschnitzereien geschmückt sind, männlichen und weiblichen Figuren und Thiergestalten. Diese Figuren versinnbildlichen die ins Seelenland gezogenen Stammesältesten des Dorfes. Im Innern des Numsvams sind verschiedene Korwars aufgestellt.

Solche Seelen oder sonst geistige Wesen können sich nun auch in den mannigfachsten Gegenständen aufhalten. Häufig aber ist diese Idee so gestaltet, daß man nicht etwa bloß annimmt, dieses Objekt, z. B. ein Baum, sei der Wohnplatz des Geistes, sondern daß man sich vorstellt, der Baum habe für sich eine eigene specielle Seele. Dieses ist nicht mehr reiner Animismus, sondern Fetischismus. So verehrt man Bäume, den Reis, Berge, Himmelskörper, selbst Gegenstände, denen bloß mechanisches Leben zukommt, z. B. den Blasbalg, die Kanone, als besetzte Wesen, die häufig als mit großer Macht ausgerüstet gedacht werden und bringt ihnen Opfer dar.

Dies in Kürze über das treffliche Wilken'sche Werk.